

**Atendimento
personalizado nos
serviços de saúde:**

**A importância da
Inclusão**

**RECEPCIONISTAS EM
SERVIÇOS DE SAÚDE**

SENAC-RR

- PRODUÇÃO AUTORAL -

Esta é uma produção inédita dos alunos do curso de Qualificação Profissional Recepcionista em Serviços de Saúde, pelo Serviço Nacional de Educação Comercial - SENAC, Boa Vista, Roraima.

- FICHA TÉCNICA -

Organização: Sabrina Torres Teixeira.

Elaboração: Anna Flávia Castro dos Santos, Andressa Lopes de Sousa, Gilson Santos Lima, Gilzamar Sousa da Costa, Ivanete de Jesus Rocha, Kamille Vitória Silva Solidade, Katielle da Silva, Katienne da Silva, Maria do Perpétuo Socorro da Silva Brito, Marta Cunha de Sousa, Raaby Bergman dos Santos Pinto, Suelen Oliveira Messias, Wysslenny Tálita Gomes da Costa Silva Louzada.

Ilustração: Anna Flávia Castro dos Santos.

Revisão: Sabrina Torres Teixeira.

- APOIO -

Agradecemos o apoio ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, por possibilitar a produção deste material.

- SUMÁRIO -

Introdução.....	4
Deficiência Auditiva	5
Deficiência Visual	6
Deficiência Intelectual	7
Deficiência Física	8
A importância da inclusão nos serviços de saúde.....	9
Agradecimentos	10
Referências.....	11

- INTRODUÇÃO -

As temáticas acessibilidade e inclusão encontram-se na agenda das discussões e das políticas públicas brasileiras na contemporaneidade. Entende-se que assegurar condições de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida significa possibilitar que possam desfrutar seus direitos com dignidade e em igualdade de oportunidade com os demais, oferecendo-lhes condições de inclusão em todos os espaços e possibilidade de uso dos equipamentos e bens disponíveis ao público em geral (PIMENTEL e PIMENTEL., 2017).

Nossa cartilha traz consigo diversas recomendações para os profissionais de saúde no atendimento inclusivo aos clientes com necessidades especiais, vamos conferir?

- Deficiência Auditiva -

Não é correto dizer que alguém é surdo-mudo, já que a surdez não acarreta nenhuma perda no aparelho fonador, e são mínimos os casos de pessoas com problemas auditivos que não emitem qualquer tipo de som. Muitas fazem a leitura labial, outras usam a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

- Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene para ela ou toque, levemente, em seu braço;
- Se souber linguagem de sinais, tente usá-la. Se a pessoa surda tiver dificuldade em entender, avisará. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas;
- Seja expressivo ao falar, as expressões faciais, os gestos e o movimento do seu corpo serão excelentes indicações do que você quer dizer;
- Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual.

- Deficiência Visual -

Quando relacionar-se com pessoas cegas ou com alguma deficiência visual, identifique-se, faça-a perceber que você está falando com ela e ofereça seu auxílio.

Caso seja necessária sua ajuda como guia, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado ou em seu ombro, conforme a preferência da pessoa a ser guiada.

- É sempre bom avisar a existência de degraus, escadas rolantes, pisos escorregadios e obstáculos durante o trajeto.
- Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a cadeira e colocar a mão dela sobre o encosto, informando se esta tem braço ou não. Deixe que a pessoa se sente sozinha.
- Fale em tom de voz usual.
- Quanto ao cão-guia, ele nunca deve ser distraído. Lembre-se de que esse cão está trabalhando e tem a responsabilidade de guiar uma pessoa.

No convívio social ou profissional, não exclua as pessoas com deficiência visual de qualquer atividade. Deixe que elas decidam como podem ou querem participar.

- Deficiência Intelectual -

Trate-a com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. Se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Não trate como criança aquelas pessoas que não o são.

- Não as ignore. Cumprimente e despeça-se delas normalmente, como faria com qualquer pessoa. Dê atenção, converse e seja gentil;
- Não superproteja. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário;
- Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo, mas adquirem habilidades intelectuais e sociais;
- Lembre-se: o respeito está em primeiro lugar e só existe quando há troca de ideias, informações e manifestação de vontades. Por maior que seja a deficiência, lembre-se de que ali está uma pessoa;
- Deficiência intelectual não deve ser confundida com doença mental. As pessoas com deficiência intelectual possuem déficit no desenvolvimento, enquanto a doença mental se refere a transtornos de ordem psicológica ou psiquiátrica.

- Deficiência Física -

Uma das coisas importantes a saber é que, para uma pessoa sentada, é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa em cadeira de rodas, sente-se, para que você e ela fiquem no mesmo nível.

- A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) é parte do espaço corporal da pessoa, agarrar ou apoiar-se nela é incômodo;
- Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa;
- Ao conduzir uma pessoa em cadeira de rodas, faça-o com cuidado. Preste atenção para não bater nas pessoas que caminham à frente;
- Se a pessoa tiver dificuldade na fala e você não compreender imediatamente o que ela está dizendo, peça para que repita.

- INCLUSÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE -

A atenção integral à saúde, destinada à pessoa com deficiência, pressupõe uma assistência específica à sua condição, ou seja, serviços estritamente ligados à sua deficiência, além de assistência a doenças e agravos comuns a qualquer cidadão (BRASIL, 2008).

A inclusão prevê a modificação da sociedade para que todos, sem distinção de grupo, raça, cor, credo, nacionalidade, condição social ou econômica, possam desfrutar de uma vida com qualidade, sem exclusões. Quanto maior a convivência, sem discriminações, maior a inclusão. Por meio do relacionamento entre os indivíduos diferentes entre si, previsto na sociedade inclusiva, é que se constrói e se fortalece a cidadania (BRASIL, 2008).

O Profissional recepcionista deve ter conhecimento e domínio desta temática, tendo em vista que ele é o primeiro contato dos usuários com os serviços de saúde, pensando nisto nossa turma buscou desenvolver uma ferramenta que auxilie no conhecimento e conseqüentemente na melhoria da qualidade da assistência prestada.

- AGRADECIMENTOS -

A turma de Recepcionistas em Serviços de Saúde-2022 juntamente com a Instrutora Sabrina Torres Teixeira agradece ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, assim como as demais instituições integrantes SESC e Fecomércio Roraima, pela oportunidade oferecida por meio do Programa SENAC de Gratuidade, possibilitando a formação e o desenvolvimento profissional de tantas pessoas. Agradecemos também o apoio por parte da nossa Coordenação na pessoa da Sra Bruna Saraiva, além do núcleo pedagógico e demais colaboradores.

A todos nossa Gratidão!

- REFERÊNCIAS -

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. A pessoa com deficiência e o Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 2. ed. Brasília, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pessoa_deficiencia_sus_2ed.pdf. Acesso em: 24 de Maio de 2022.

BRASIL. Escola Nacional de Administração Pública. Programa de inclusão de pessoas com deficiência. Brasília-DF, 2022. Disponível em: <https://inclusao.ena.gov.br/news/dicas-de-atendimento-ao-publico-com-deficiencia/>. Acesso em 24 de maio de 2022.

PIMENTEL, Susana Couto; PIMENTEL, Mariana Couto. Acessibilidade para inclusão da pessoa com deficiência: sobre o que estamos falando?. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 26, n. 50, p. 91-103, dez. 2017. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-70432017000300091&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 26 maio 2022. <https://doi.org/10.21879/faeeba2358-0194.v26.n50.91103>.

Contato: (95) 99141-7874
sabrinатеixeira@rr.senac.br
Boa Vista - RR